

SONETOS AO PAI, DE AUGUSTO DOS ANJOS: UMA LEITURA SOB A PERSPECTIVA DA NEW CRITICISM¹

 DOI: 10.5281/zenodo.7621014

Antônio Michael Alves de Sousa

Acadêmico do curso de Licenciatura em Letras/ Inglês, pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) - campus Santa Inês (MA). E-mail: antoniomichaelalves@gmail.com

Sâmea Gabriele dos Santos Lima

Acadêmica do curso de Licenciatura em Letras/ Inglês, pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) - campus Santa Inês (MA). E-mail: samealima@aluno.uema.br.

Joildo Sousa Costa de Oliveira

Mestre em Letras (Área de concentração: teoria literária). Docente da UEMA e da UEMASUL.

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo abordar uma análise concisa dos *Sonetos ao pai*, de Augusto dos Anjos, a fim de evidenciar neste as características da teoria que surgiu nos anos 20 nos Estados Unidos, conhecida como New Criticism (Nova Crítica). Serão analisadas propostas de abordagem apontadas por essa teoria, uma vez que refletem acerca da materialidade do texto como objeto de linguagem. Serão destacados os principais pontos dessa teoria bem como os estudiosos que contribuíram para seu surgimento e, por fim, o emprego dos seus procedimentos no soneto de Augusto dos Anjos. É perceptível que essa teoria propõe procedimentos para a interpretação e análise do texto literário a partir da materialidade linguística da obra, e compreende a literatura como um fenômeno autônomo. Para a consecução do estudo em pauta será utilizada a pesquisa bibliográfica, e por meio dela serão coletadas informações e dados já produzidos por outros trabalhos e disponíveis em livros e dissertações.

Palavras-chave: Nova Crítica. Teóricos. Sonetos ao Pai.

ABSTRACT: The present article aims to approach a concise analysis of *Sonnets to the father*, by Augusto dos Anjos, in order to highlight the characteristics of the theory

¹ Artigo apresentado ao curso de Licenciatura em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) - campus Santa Inês (MA).

that emerged in the 1920s in the United States, known as New Criticism. The approach proposed by New Criticism will be analyzed, since it reflects on the materiality of the text as a language object. The main points of this theory will be highlighted, as well as the scholars who contributed to its emergence and, finally, the use of its procedures in the sonnet by Augusto dos Anjos. It is noticeable that this theory proposes procedures for the interpretation and analysis of the literary text from the linguistic materiality of the work, and understands literature as an autonomous phenomenon. For the accomplishment of the study in question, the bibliographical research will be used, and through it, information and data already produced by other works and available in books and dissertations will be collected.

Keywords: New Criticism. Theorists. Sonnets to the Father.

1 INTRODUÇÃO

Este estudo propõe uma análise a partir das considerações fornecidas pelo estudo das vertentes da *New Criticism* aplicados aos *Sonetos ao pai*, do escritor Augusto dos Anjos, com o propósito de evidenciar os elementos linguísticos responsáveis pela construção dos efeitos de sentido do texto, o que possibilitará uma visão aprofundada da tessitura textual e sua compreensão enquanto texto literário.

Essa teoria da Crítica Literária surgiu na década de 1920 nos EUA, e passou a ser conhecida como New Criticism (Nova Crítica). Seu interesse é demonstrar os mecanismos peculiares da realização textual em cada “acontecimento” literário, uma vez que essa teoria propõe a separação do texto e do autor, a fim de que o texto seja objeto de si mesmo. Vale ressaltar também a atuação na rejeição da análise literária a partir de contextos sociais e culturais o que a enquadra nas correntes textualistas dos estudos literários. Para os novos críticos, o importante é analisar a materialidade do texto como objeto de linguagem, e por essa razão, muitos teóricos encantaram-se pela capacidade com que um “texto” pode demonstrar múltiplos significados.

As temáticas presentes neste estudo científico a partir da perspectiva da teoria New Criticism aplicadas aos *Sonetos ao Pai* que estão compilados na única obra do escritor Augusto dos Anjos intitulada *Eu* (1912). Termos como correlato objetivo, falácia emocional, falácia intencional, leitura concentrada e noção de ambiguidade são definições desse movimento, e que serão aplicadas à análise da obra já mencionada. Elas também darão suporte a fim de que esclareçam o modo como esse movimento vai atuar nessa obra, e a intencionalidade em analisar e compreender a materialidade da estrutura da obra literária sem interferências externas que possam influenciar na análise.

2 SOBRE O AUTOR E A LITERATURA

Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos (1884 - 1914) foi um poeta brasileiro, e seu nome foi por vezes identificado por críticos como simbolista ou parnasianista, mas suas obras também podem estar relacionadas ao Pré-Modernismo. Está entre os poetas críticos de sua época, as críticas feitas por ele estão baseadas no idealismo egocêntrico, e suas obras continuam sendo apreciadas por leigos e críticos literários. Sobre o autor é importante destacar que Augusto dos Anjos é provavelmente o mais original dos poetas brasileiros e traz na sua produção textual características da Nova Crítica. A sua poesia é feita de vocabulário científico adicionado a uma tristeza profunda, sendo que, tudo é dito de maneira áspera, repleta de hipérboles.

Os poemas de Augusto dos Anjos surgiram em uma época singular na história da literatura brasileira, chamada *Belle Époque* que pode ser considerado um período de transição entre o fim do Simbolismo, Parnasianismo e surgimento do Modernismo, durou cerca de 20 anos (1902 - 1922). Contudo, seus escritos abordam uma realidade totalmente contrária à essa 'bela época', o que poderá ser visto adiante. Inspirado em pensadores da época como Robert Spencer, Ernest Haeckel (evolucionistas) e Arthur Schopenhauer (pessimista), inseriu pensamentos em suas produções de uma realidade repleta de tragédias e ironias que inclusive estão relacionadas à religião, além de utilizar uma linguagem científica que para alguns críticos causou estranheza.

Conforme Alexei Bueno (ANJOS, 1994 p. 33) "o vocabulário científico é considerado esdrúxulo e violentamente apoético pelos cânones clássicos". E que a estranheza causada pelo uso da linguagem científica na poesia de Augusto dos Anjos vem do entendimento de que ela parece despropositada e inútil (ANJOS, 1994 p. 22).

O Simbolismo no Brasil emergiu como influência para a literatura, o teatro e as artes plásticas. O que marcou o seu surgimento foi em 1893, o poeta João da Cruz e Sousa, com a publicação das obras *Missal (1893)* e *Broquéis (1893)*. Anteriormente esse movimento ficou conhecido como decadentismo, referindo-se à inferioridade da estética simbolista comparada aos valores estéticos dos movimentos anteriores.

Os principais autores são: Cruz e Sousa (1861 - 1898), Alphonsus de Guimaraens (1870 - 1921) e Augusto dos Anjos (1884 - 1914). O movimento sofreu

um declínio na década de 1920 com o movimento modernista. É notória a presença de algumas produções de Augusto dos Anjos no movimento simbolista, como pode ser observado no poema *A Esperança*:

A Esperança

*A Esperança não murcha, ela não cansa,
Também como ela não sucumbe a Crença,
Vão-se sonhos nas asas da Descrença,
Voltam sonhos nas asas da Esperança.*

*Muita gente infeliz assim não pensa;
No entanto o mundo é uma ilusão completa,
E não é a Esperança por sentença
Este laço que ao mundo nos manietá?*

*Mocidade, portanto, ergue o teu grito,
Sirva-te a Crença do fanal bendito,
Salve-te a glória no futuro -- avança!*

*E eu, que vivo atrelado ao desalento,
Também espero o fim do meu tormento,
Na voz da Morte a me bradar; descansa!*

Observa-se características presentes no movimento neste poema, temas como temas sombrios e misteriosos (Parte IV, 2ª e 3ª estrofes), e aliterações (Parte I, 3ª e 4ª estrofes).

Para PROENÇA, 1982: Poeta auditivo, muito auditivo, utilizou de modo virtuosíssimo as combinações vocálicas, as sucessões de consonâncias iguais homorgânicas, uniformes ou variadamente opostas em simetria. O ritmo é dos mais característicos. [...] (PROENÇA, 1982, p. 243, grifo nosso).

2.1 Fortuna Crítica Anjosiana/ Augustiana

Nos estudos realizados neste estudo acerca da fortuna crítica de Augusto dos

Anjos, é possível identificar que o autor não intitula-se em nenhum movimento literário específico, pois sua poética é considerada pelos críticos distinta e complexa, comparando às produções da época, ao longo de seus trinta anos de vida, publicou vários poemas em periódicos, o primeiro, intitulado *Saudade* (1900) e em 1912 seu único livro de poemas intitulado “*Eu*”, contendo 58 poemas. Infelizmente o poeta faleceu precocemente aos trinta anos, vítima de pneumonia no ano de 1914 em Minas Gerais.

Após a morte de seu suposto amigo Augusto dos Anjos, o também escritor Órris Soares produziu uma edição chamada *Eu (poesias completas)*, compiladas nos escritos já feitos por Augusto dos Anjos adicionando 46 poemas deixados pelo poeta em manuscritos ou publicados em periódicos. Foi somente a partir da terceira edição que passou a ter o nome consagrado tendo morrido dois anos após o lançamento Augusto dos Anjos não recebeu em vida o reconhecimento esperado. Posteriormente outros poetas como De Castro e Silva e Alexei Bueno também publicaram os escritos de Augusto dos Anjos.

A poesia 'Anjosiana ou Augustiana' pode ser compreendida cronologicamente em 3 fases: A primeira fase (poemas até 1905) possui influências do Simbolismo; na segunda fase (poemas de 1905 - 1910) apresentam uma visão muito peculiar do escritor), publicação em 1912 da obra *Eu* (1912); terceira fase (poemas de 1910 - 1914) abordam o fim da vida do poeta). Essa última fase possibilitou uma produção mais complexa e madura, o escritor foi eleito pelo público muito antes de ser reconhecido pelo sistema intelectual, conforme Gullar, 1995 p. 21:

"reconhece a genialidade de Augusto dos Anjos, e afirma que "sua lírica sinaliza um salto na qualidade da poesia brasileira das últimas décadas do século XIX e do início do século XX, mas afirma que poucos críticos perceberam a sua genialidade, ou não se deram do trabalho de aprofundar a observação feita".

Para Alfredo Bosi, "Augusto dos Anjos seria um poeta que deveria ser mensurado por um critério estético extremamente aberto" (BOSI apud HELENA, 1984, p. 40). Contudo, o poeta não foi recebido desta forma, como é perceptível nos estereótipos que recebeu, como: “Augusto dos Anjos é obcecado pela morte” e “O poeta da morte”. Dessa forma, é indiscutível a riqueza presente nas produções do poeta Augusto dos Anjos, visto que apesar dos percalços, em ter sido invisibilizado, e de ter obtido um reconhecimento póstumo, suas obras demonstram e destacam a

atemporalidade e riqueza cultural presente em poucas produções dos poetas de seu tempo.

2.2 A proposta de abordagem da *New Criticism*

É perceptível que essa teoria propõe procedimentos para a interpretação e análise do texto literário a partir da materialidade linguística da obra, visto que, compreende a literatura como um fenômeno autônomo. Seu interesse é demonstrar os mecanismos peculiares de realização textual em cada “acontecimento” literário, uma vez que esse movimento propõe a separação do texto e do autor, a fim de que o texto seja objeto de si mesmo.

De acordo com a teoria em questão, a análise do texto deve ser baseada no correlato objetivo, para que a materialidade do texto seja exposta e abordada. Ela apresenta o conceito de correlato objetivo como criação de um conjunto de objetos, de uma série de eventos, de uma situação ou de uma paisagem, a fim de produzir no leitor a emoção desejada. Segundo Franco Júnior, esse conceito destaca um efeito da emoção estética, ou seja, vai do exterior para o interior. Para T. S. Eliot:

A única maneira de expressar a emoção em forma de arte é encontrar um "correlato objetivo", em outras palavras, um grupo de objetos, uma situação, uma cadeia de eventos que serão a fórmula dessa emoção particular, de modo que quando os fatos externos, que devem terminar em experiência sensorial, são fornecidos, ele evoca imediatamente a emoção. (Hamlet and his problems In: *The Sacred Wood*, 1920:53 apud CLEVELARES, 2012, p. 3).

A *Intentional Fallacy* (falácia intencional), é outro conceito da Nova Crítica, formulada por William K. Wimsatt e por Monroe Beardsley em 1954 com a publicação de um ensaio intitulado *A Falácia Intencional*, considera-se um dos conceitos basilares dessa teoria crítica, nela, destaca-se que o entendimento de um texto resulta na descoberta da intenção do autor ou da identificação dos seus sentimentos. E ocorre quando se analisa uma obra na visão do autor que a produz, ou seja, na expressão ‘o que o autor quis dizer’, evidencia a presença da falácia da intenção.

E embora a *Fallacy Emotional* (falácia emocional) ressalte a ideia que a análise do poema se confunde com as emoções provocadas pelo autor, nota-se que a função do analista é examinar o texto e não seu feito, deixando claro que a emoção do texto é ficcional e não se confunde com a emoção vivida. Diante disso, a maior

riqueza do texto encontra-se dentro do próprio texto, assim, destaca-se que a materialidade do texto é a fonte de estudo.

Segundo os autores Aguiar e Silva, a Falácia da emoção deve:

Abstrair do poema um resumo em prosa ou uma asserção lógica, e supor que assim se exprime o significado total do poema, equivale precisamente a ignorar as inter-relações existentes entre os elementos constituintes do poema (quer entre si, quer com o contexto global do poema). (1979, p. 586).

Notion of Ambiguity (noção de ambiguidade) é mais um conceito importante presente neste movimento, ela é encontrada dentro do texto, isto é, quando uma frase apresenta mais de um sentido. Os teóricos ficam encantados com esse conceito, ao perceber que uma frase, um trecho ou uma palavra podem ter mais de um sentido ou interpretação de forma simultânea. Um exemplo simples de palavra é: “*Ele passava perto do banco*”. O questionamento é: “se o *banco* refere-se ao banco de praça ou uma instituição?”.

Há outros exemplos de ambiguidade que podem ser vistos dentro do texto, pois esse é um conceito que leva o analista a uma profunda análise da materialidade do texto. E a teoria já citada, desconsidera o uso da paráfrase, chamando-a de heresia da paráfrase,

“recusa a paráfrase porque considera que o verdadeiro entendimento de uma imagem não consiste na captação de seu significado lógico, e sim na percepção de sua configuração estética, na fruição de seu valor expressivo.” (TEIXEIRA, 1998:4 apud CLEVELARES, 2012 p. 15).

O *close reading* (leitura concentrada/atentiva), é outro conceito dessa teoria, e foi preconizado pelo teórico T.S.Eliot. Trata-se de um estudo minucioso de elementos internos que são entendidos como organismos dinâmicos, que não permitem intervenção do autor em nenhuma obra literária. É válido ressaltar que a leitura concentrada ou atenta é considerada atualmente como uma ferramenta fundamental nos estudos da Crítica Literária, pois uma leitura desse tipo possibilita grande ênfase ao particular sobre o contexto geral no qual a obra está inserida, dando atenção para as palavras, estruturas sintáticas, ordem das sentenças e ideias, em que observa-se temas, imagens, metáforas, ritmo, métrica, dentre outros.

Os principais teóricos que serviram de inspiração para a *New Criticism* são T. S. Eliot, Ezra Pound e William Empson. Todos contribuíram em determinado sentido

para o crescimento desse movimento, destaca-se aqui uma das contribuições de T. S. Eliot, que exerceu uma profunda influência nos caminhos dessa teoria, contradizendo a ideia de que se deve valorizar apenas os aspectos únicos da obra de um poeta, defende que a valoração crítica deve estrutura-se em bases comparativas, entre outros posicionamentos, segundo ele:

O objetivo do poeta não é descobrir novas emoções, mas utilizar as corriqueiras e, trabalhando-as no elevado nível poético, exprimir sentimentos que não se encontram em absoluto nas emoções como tais. E emoções que ele nunca experimentou servirão [...] tanto quanto as que lhe são familiares. (ELIOT, 1989, p. 47 apud OLIVEIRA, 2012, p. 94).

De modo geral, essa ênfase sobre o próprio texto é a marca das correntes textualistas, tanto do Formalismo Russo quanto da Nova Crítica e da Estilística, pois adotam a desconsideração dos aspectos voltados para o autor ou cultura. Visando a materialidade como fonte principal e essencial, atuando sobre a materialidade linguística da obra, pois entende a Literatura como um fenômeno autônomo. Sendo assim, esses conceitos são essenciais para a análise de um texto, cuja visão é a materialidade como objeto de linguagem.

3 ANÁLISE DO SONETO SOB A PERSPECTIVA DA NEW CRITICISM

O soneto é um poema que adota uma forma fixa, apresenta catorze versos e quatro estrofes, compostos por dois quartetos e dois tercetos, o termo provavelmente foi criado pelo poeta e humanista italiano Francesco Petrarca (1304 - 1374). A obra apresentada, *Eu* (1912), é um soneto que dispõe de três momentos, a primeira é intitulada "A meu pai doente" em que o autor expõe seus profundos sentimentos: "Para onde fores, Pai, para onde fores, Irei também, trilhando as mesmas ruas... Tu, para amenizar as dores tuas, Eu, para amenizar as minhas dores!" (Soneto I, 1ª estrofe) e ambientes sombrios: "Que coisa triste, O campo tão sem flores, E eu tão sem crença e as árvores tão nuas" (Soneto I, 2ª estrofe).

No segundo momento "A meu Pai Morto", o autor explica com extrema tristeza que "Na madrugada de Treze de Janeiro, meu pai silenciosamente morria", ou seja, indicando que seu pai havia falecido (Soneto II, 1ª estrofe). No terceiro e último momento, "A meu Pai depois de morto" o autor é bastante enfático e demonstra domínio com palavras diversas e aplicação de outras áreas do conhecimento ao

associar a ciência e sobretudo a filosofia a alguns versos, o que pode ser considerada uma poesia científica, como em: "A uma só lei biológica vinculam, E a marcha das moléculas regulam, com a invalidade da clepsidra!..." (Soneto III, 2ª estrofe). Abaixo encontram-se as estrofes na íntegra, dos *Sonetos ao Pai*:

I

A meu pai doente

*Para onde fores, Pai, para onde fores,
Irei também, trilhando as mesmas ruas...*

*Tu, para amenizar as dores tuas,
Eu, para amenizar as minhas dores!*

*Que coisa triste! O campo tão sem flores,
E eu tão sem crença e as árvores tão nuas
E tu, gemendo, e o horror de nossas duas
Mágoas crescendo e se fazendo horrores!*

*Magoaram-te, meu Pai?! Que mão sombria,
Indiferente aos mil tormentos teus
De assim magoar-te sem pesar havia?!*

*— Seria a mão de Deus?! Mas Deus enfim
É bom, é justo, e sendo justo, Deus,
Deus não havia de magoar-te assim!*

II

A meu pai morto

*Madrugada de Treze de Janeiro.
Rezo, sonhando, o ofício da agonia.
Meu Pai nessa hora junto a mim morria
Sem um gemido, assim como um cordeiro!*

*E eu nem lhe ouvi o alento derradeiro!
Quando acordei, cuidei que ele dormia,
E disse à minha Mãe que me dizia:
"Acorda-o!" deixa-o, Mãe, dormir primeiro!*

*E saí para ver a Natureza!
Em tudo o mesmo abismo de beleza,
Nem uma névoa no estrelado véu...*

*Mas pareceu-me, entre as estrelas flóreas,
Como Elias, num carro azul de glórias,
Ver a alma de meu Pai subindo ao Céu!*

III

A meu pai depois de morto

*Podre meu Pai! A morte o olhar lhe vidra.
Em seus lábios que os meus lábios osculam
Micro-organismos fúnebres pululam
Numa fermentação gorda de cidra.*

*Duras leis as que os homens e a horrída hidra
A uma só lei biológica vinculam,
E a marcha das moléculas regulam,
Com a invariabilidade da clepsidra!...*

*Podre meu Pai! E a mão que enchi de beijos
Roída toda de bichos, como os queijos
Sobre a mesa de orgíacos festins!...*

*Amo meu Pai na atômica desordem
Entre as bocas necrófagas que o mordem
E a terra infecta que lhe cobre os rins!*

Segundo a Nova Crítica, a análise do texto deve-se inspirar em recursos que priorizam uma leitura de abordagem livre e minuciosa para que somente os elementos técnicos do texto literário sejam considerados. Consoante a Aguiar e Silva, T.S. Eliot formulou nos seus ensaios algumas orientações essenciais para a New Criticism:

A atenção do crítico deve recair sobre a obra e não sobre a biografia do autor; necessidade de analisar rigorosamente a obra literária como uma estrutura verbal autônoma; condenação da crítica literária regida por preocupações extra literárias; rejeição da crítica impressionista. (1979, p. 580).

Nesta obra, podemos observar inicialmente a presença do correlato objetivo, logo na segunda estrofe da parte I do soneto: “*Que cousa triste! O campo tão sem flores, E eu tão sem crença e as árvores tão nuas. E tu, gemendo, e o horror de nossas duas. Mágoas crescendo e se fazendo horrores*”. O autor utiliza uma série de eventos e paisagens para despertar o leitor, ou seja, as expressões ‘*o campo tão sem flores*’, ‘*E eu tão sem crença e as árvores tão nuas*’. Também consistem na ideia do correlato objetivo da emoção estética, pois o soneto I refletirá sobre a imagem que vai do mais exterior (*Que cousa triste!*) para o interior (*E eu tão sem crença*). Ainda aponta uma questão ambígua ao referir-se à expressão “*árvores tão nuas*”, o adjetivo em foco, uma visão natural repercutirá que uma *árvore* jamais ficará *nua*, pois encontra-se exposta e não está coberta. No entanto, o adjetivo em questão trabalha na estética do soneto ao abordar que as árvores naquele instante encontrava-se sem folhas para preencher seus galhos.

Logo, o título situa-se de forma geográfica e circunstancial ao pai que está doente, visa a afirmação de sua importância e de sua intensidade, de maneira que os efeitos sonoros pelos gemidos (*E tu, gemendo, e o horror de nossas duas*), criam uma onomatopeia que sugere experiências marcadas por elementos sonoros tanto externos quanto internos, como a metáfora das árvores (*as árvores tão nuas*) e a visão da crença (*E eu tão sem crença*) constituem ideais opostas e incoerentes, percebe-se, então, uma tensão metafórica e paradoxal entre os vocábulos.

Já no soneto II destaca-se outro aspecto da Nova Crítica, trata-se da falácia da intenção: “*E saí para ver a Natureza! Em tudo o mesmo abismo de beleza, Nem uma névoa no estrelado véu...*”. O autor identifica-se numa forma paradoxal com seus sentimentos, isto é, as expressões ‘*saí para ver a Natureza! Em tudo o mesmo*

abismo de beleza'. Reflete a ideia da falácia intencional, pois destaca a ideia de que o entendimento de um texto resulta da descoberta da intenção do autor ou da identificação dos seus sentimentos. Ainda mais, há um duplo sentido na frase “*cuidei que ele dormia*”, o segundo verbo em foco, em uma perspectiva o verbo *dormir* refere-se ao estado de repouso de um corpo. Entretanto, o verbo em questão repercute na falácia intencional, logo, se associa sinonimamente ao verbo morrer.

Certo que a falácia emocional reflete sobre a análise do poema que se confunde com o exame da emoção do autor. No entanto, em função da análise da teoria, deve-se examinar o texto e não seu efeito, e diante disso, torna-se necessário salientar que a emoção do texto é ficcional e não se confunde com a emoção vivida. Uma vez que, o eu lírico vale-se de argumento científico e não há possibilidade de resistência a uma lei biológica. Observa-se que no soneto III há um leque de palavras científicas como: “*micro-organismos, fermentação, moléculas, atômicas e necrófagas*”. Logo a emoção do texto é ficcional e não pode ser confundida com a emoção vivida pelo autor.

A meu pai depois de morto - III

*Podre meu Pai! A morte o olhar lhe vidra.
Em seus lábios que os meus lábios osculam
Micro-organismos fúnebres pululam
Numa fermentação gorda de cidra.*

*Duras leis as que os homens e a horrída hidra
A uma só lei biológica vinculam,
E a marcha das moléculas regulam,
Com a invariabilidade da clepsidra!...*

*Podre meu Pai! E a mão que enchi de beijos
Roída toda de bichos, como os queijos
Sobre a mesa de orgíacos festins!...*

A expressão “*Podre meu Pai*” deveria persistir na lamentação do sentimento do eu lírico, pois seu pai encontra-se em estado de decomposição da matéria.

Destaque para os *micro-organismos fúnebres* que estão presentes e em movimento pelo cadáver. Todavia, segundo a análise da materialidade do texto presente na Nova Crítica, tal expressão está centrada somente na abordagem material da morte, apenas um fim dito “normal”, e tornando irrelevante o sentimentalismo nesse contexto.

Por fim, cabe analisar novamente a noção da ambiguidade, mas desta vez contemplando a primeira estrofe do soneto I: *Para onde fores, Pai, para onde fores*, nota-se que o autor quis evidenciar a presença de uma possível morte, pois em sua concepção, seu pai estava muito abatido, e nele já não havia esperança de que poderia ser curado de sua enfermidade. Ao utilizar *Irei também trilhando, trilhando as mesmas ruas...* a expressão serviria para evidenciar que ele estava falando da morte que se aproximava ainda mais de seu pai, e que ele sabia que a morte é o destino pelo qual todos os indivíduos deverão passar, pois é a vida segue um ciclo, e ao final dele, virá a morte para todos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

São notórias as contribuições exercidas pela *New Criticism*, que além de em diversos aspectos ter dado continuidade aos estudos formalistas, possibilitou uma análise técnica e livre nos textos literários. Proporcionando uma leitura consciente e autônoma, rompendo com o biografismo e rejeitando uma análise a partir de contextos sociais ou culturais, ou seja, o texto por ele mesmo, ausente da influência de meios externos.

Esses estudos influenciaram autores como o crítico Antonio Candido, que incorporou a técnica *close reading* (leitura cerrada) e o princípio da indissociabilidade entre a forma e conteúdos poéticos em muitas de suas produções que contribuíram na formação do crítico brasileiro. E segundo ele, “o externo (no caso, o social) importa, não como causa, nem como significado, mas como elemento que desempenha um certo papel na constituição da estrutura, tornando-se, portanto, interno” (CANDIDO, 1973a, p. 4).

A obra analisada permitiu que fossem utilizados os recursos dispostos pelo movimento da Nova Crítica possibilitando novas formas de compreensão e observação. A escrita de Augusto dos Anjos, é marcante, e ao observarmos o contexto brasileiro, pode-se dizer que nenhum outro conseguiu alcançar tamanha singularidade quanto ele, o seu método de criação, que associava termos científicos,

conceitos e sistematizações filosóficas, mesmo sendo considerados apoéticos e até mesmo anti líricos, tornam-no único em suas produções.

REFERÊNCIAS

AGUIAR E SILVA, Vítor Manuel de. **Teoria da literatura**. Livraria Almedina: Coimbra, 1979.

ANJOS, Augusto dos. Outras Poesias. In: BUENO, Alexei (Org.). **Augusto dos Anjos**: obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. pp. 307-365.

CANDIDO, Antonio. Literatura e cultura de 1900 a 1945 (Panorama para estrangeiros). In: ____ **Literatura e sociedade**: estudos de teoria e história literária. 3. ed. São Paulo: Nacional, 1973.

CLEVELARES. Gustavo Augusto de Abreu. Para uma Análise Intrínseca das Letras: o New Criticism. **Revista Anagrama**: Revista Científica Interdisciplinar da Graduação. Ed.3. Cidade Universitária, São Paulo. 2012. Disponível em: <<https://drive.google.com/file/d/1RMq-aOukdShyDq7OvV-yNOvyekWSKWfx/view?usp=drivesdk>>. Acesso em: 09 ago.2021.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2002.

GULLAR, Ferreira. **Augusto dos Anjos ou morte e vida nordestina**. In: GULLAR, Ferreira: Augusto dos Anjos: toda a poesia; apresentação Otto Maria Carpeaux. 3. ed. Ver: São Paulo; Paz e Terra, 1995 p. 17-74. Disponível em: <https://dot.org.11606/d.8> 2009.tde24112009-104107.

HELENA, Lúcia. **A cosmo-agonia de Augusto dos Anjos**. 2 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro; João Pessoa: Secretaria da Educação e Cultura da Paraíba, 1984.

OLIVEIRA, Silvana. **Crítica Literária**/ Silvana Oliveira. Curitiba, PR: IESDE, 2012.

PROENÇA, Manuel Cavalcanti. O artesanato em Augusto dos Anjos. In: **PROENÇA**, Manuel Cavalcanti. Estudos Literários. 3. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1982.